

BIZNESDA RISKLARNI BOSHQARISH

Yashiboyev Abbas Isroil o'g'li

Toshkent moliya instituti, Moliya fakulteti MMT-86 guruh talabasi

Safarova Nodira Ashuraliyevna

Toshkent moliya instituti, Moliya kafedrası PhD, dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7904645>

Bizga ma'lumi, biznes doim risklar bilan yonma-yon yuradi. Samarali risk-menejment orqali juda qimmat yo'qotishlarning oldini olishi mumkin. Bunda, xavf-xatar matritsasi qarshingizdagi risklar haqida batafsil ma'lumot beradi. Korporativ moliya bo'yicha mutaxassis Xondamir Nusratxo'jayev ushbu maqolasida shu haqda so'z yuritadi. Biznes yuritishda o'ziga yarasha xavf-xatar (risk)lar mavjud va ularni katta moddiy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin bo'lgan yoqimsiz, salbiy hodisalar deb ta'riflash mumkin. Ular obro'ga, moliyaviy holatga ta'sir qilishi, soliq, valuta, narx-navo, bozor va boshqa jabhalar orqali biznesga putur yetkazishi mumkin. Biznes kattalashib, murakkablashib borgani sari risklarni boshqarish ham qiyinlashib boradi, xavf-xatarlar salmoqli va ular yetkazishi mumkin bo'lgan zararining yuki ham og'irlashib boradi. Xalq tili bilan aytganda, devorda osilib turgan miltiq qachonlardir o'q uzadi.

Demak, biznes egasi va boshqaruvchisining vazifasi – shu kabi ko'ngilsiz voqealarning oldini olishdir.

Xavf-xatar tabiatiga ko'ra, agar u boshqarilmasa, zaxarli gaz kabi barcha bo'sh hududni egallab oladi. Xavf-xatarni boshqarish orqaga surilgani sari, xuddi sodir bo'lish ehtimoli o'sib borgani kabi, uning salbiy oqibatlari faqat kuchayib boradi. Shunday ekan, tashkilot egalari va rahbarlari oldida xavf-xatarlarni, ularning sodir bo'lish ehtimolini, zarar ko'lamini aniqlash va ularni boshqarish usullari va vositalarini takomillashtirib borish bo'yicha uzluksiz faoliyat olib borish talab etiladi. Bu jarayon xavf-xatarni boshqarish yoki biznes tilida risk-menejment deb ataladi. Lekin ba'zan xavf-xatarlarni kamaytirish shart emas, yo'llarda ba'zi chuqurlarni aylanib o'tmasdan, ularning ustidan, ularga tushmasdan o'tib ketish mumkin bo'lgani kabi. Ba'zan tashkilotga 10 mln so'mlik zarar keltirishi mumkin bo'lgan xatarga, uning ehtimoliy zararidan ancha ko'p mehnat va resurs sarflanadi. Shu bilan birga, biznes uchun birinchi darajali xatarlar kerakli e'tiborsiz qolib ketadi. Xavf-xatarni boshqarishdagi samarali vositalardan biri bu – xavf-xatar/risk matritsasini ishlab chiqishdir. Xavf-xatar matritsasi – bu katta ehtimol bilan sodir bo'ladigan va jiddiy salbiy oqibatlar keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlarni boshqarish usulidir. Bunda xavf-xatarlarning eng kattalariga yuqori ball beriladi. Tashkilot uchun ta'siri kichik va sodir bo'lishi ehtimoli yuqori bo'lmagan xavf-xatarlarga past ball qo'yiladi va ularni o'z holiga qo'ysa bo'ladi.

Aytgancha, agar biznes egasi faqat bir biznesga egalik qilsa, bir matritsa bilan kifoyalansa bo'ladi. Agar biznes ko'p qirrali bo'lsa, har bir yo'nalish uchun alohida matritsa ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir. Yirik investitsion loyihalar uchun ham har bir xavf-xatarni alohida ko'rib chiqish tavsiya etiladi.

Korxonalar moliyaviy faoliyatini samarali tashkil etish va ularning moliyaviy barqarorligini ta'minlashda risklarni boshqarish muhim masalalardan biri sanaladi. Hammamizga ma'lumki, hozirgi kunda ko'plab davlatlarning iqtisodiyotiga, xususan real va moliyaviy sektor korxonalar faoliyatiga risklarning mavjudligi jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Albatta buning natijasida korxonalar xo'jalik moliyaviy faoliyatining risklilik darajasini keskin ortib ketishini,

hatto ularning bankrot holatiga tushib qolishligini ham kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Bunday sharoitda, davlat tomonidan korxonalar xo'jalik-moliyaviy faoliyatini tartibga solish, ularga turli imtiyozlar berish va qo'shimcha moliyaviy resurslar bilan ta'minlash, korxonalarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan risklarni kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada mamlakatimizda ham ko'plab ijobiy ishlar amalga oshirilib kelinmoqda.

Fikrimizcha, risk - bu moliyaviy kategoriya bo'lib, kutilishi mumkin bo'lgan omad yoki xatar, ya'ni ko'zlangan foydani olish jarayoniga xos bo'lgan umid qilish yoki ko'p mablag'larning yo'qotilishi ehtimolliklari bo'lib, u qandaydir holatlar, omillar ta'sirida kutiladigan foydaning pasayishi, ortishi yoki yo'qotilish ehtimolida namoyon bo'ladi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, risk bu, korxonalarda rejalashtirilgan miqdorlarda daromad, foydani ololmaslik yoki zarar ko'rish ehtimolligidir.

Risklarni kichik biznes korxonalari foydasiga ta'sirini baholash va kamaytirish maqsadida risklarning turli belgilari bo'yicha tasniflash muhim ahamiyat kasb etadi. Kichik biznes korxonalari joriy va uzoq muddatli vazifalarni amalga oshirishlarida qator risklarga duch keladilar. Shuning uchun risklarning tabiati va turlarini yoritish uchun ularni tasniflash maqsadga muvofiqdir. Risk turlarining deyarli barchasi korxonalari moliyaviy ko'rsatkichlariga ta'sir etadi, lekin korxonaga qaysi iqtisodiyot tarmog'ida o'z faoliyatini yuritishiga qarab, risklar ta'siri darajasi ham o'zgarishi mumkin. Ko'plab xorijiy va mamlakatimizdagi chop etilayotgan iqtisodiy adabiyotlarda risklarning bir necha xil turlari sanab o'tilgan. Risklarini boshqarishni samarali tashkil etish ularni muayyan belgilari bo'yicha aniq guruhlariga bo'lishga bog'liq. Risklarning ilmiy asoslangan tasnifi ularni har birining umumiy tizimdagi o'rnini belgilash imkonini beradi.

Risklarni boshqarish uchun, riskni tahlili muhim ahamiyatga ega. Risk darajasi tahlili kompaniyalarning qay darajada o'z aktivlarini boshqarishdan kelib chiqib bir necha usullar asosida amalga oshiriladi. Risklarni boshqarish asosiy tamoyillarini quyidagi ma'lumotlari orqali ham ifodalash mumkin:

- har bir inson faoliyati davomida ayrim risklarga duch keladi;
- risk mavjud bo'lmagan tashkilotlarda risklarni boshqarish uchun javobgarlik boshqarish bo'ylab taqsimlanadi. Eng yuqori mas'uliyat kompaniya egasiga, rahbar va yuqori boshqaruv vakillari o'rtasida tabiiy taqsimlanadi.
- Xulosa o'rnida aytish mumkinki, iqtisodiyotni rivojlanish tsiklining har qanday bosqichida ham korxonalarda riskni samarali boshqarish dolzarb hisoblanadi. Shuning uchun ham korxonalar moliyaviy siyosatini ishlab chiqishda riskni boshqarishga alohida e'tiborni qaratish lozim. Korxonada riskni boshqaruvchi menejerlar yuksak mahorat, nazariy bilimlarning mukammalligi va chuqur amaliy ko'nikmalarga ega bo'lishi lozim.

References:

1. Axmedov D.Q., Kasimov O.M. Biznes muhiti: nazariya va amaliyot. O'quv qo'llanma. – T.: IQTISODIYOT, 2019. - 130 bet.
2. Doing Business 2019 - Management's Discussion and Analysis - <https://norzinc.com/site/assets/files/5254/nzcmda2018q4.pdf>.
3. <https://avtovsamare.ru>
4. <https://zobiki.ru>
5. <https://www.biznesrivoj.uz>